

**BIOLOGIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODKORLIK
QOBILIYATLARINI EVRISTIK TOPSHIRIQLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH
METODIKASI**

Sharipova Nilufar Qo‘ychi qizi

O‘ZPFITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10036831>

Annotatsiya Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida biologiya fanini o‘qitishning samarali usullaridan biri bo‘lgan evristik topshiriq va ulardan foydalanish metodikasi yoritilgan. Shuningdek, maqolada evristik topshiriqlarning yechimlari va tahlillari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: evristik ta’lim, evristik topshiriqlar, biologiya, ijodkorlik.

Аннотация. В данной статье описано эвристическое задание и методика его использования, которое является одним из эффективных методов преподавания биологии в общеобразовательной школе. Также в статье представлены решения и анализ эвристических задач.

Ключевые слова: эвристическое образование, эвристические задания, биология, творчество.

Abstract. This article describes a heuristic task and the methodology for its use, which is one of the effective methods of teaching biology in a secondary school. The article also presents solutions and analysis of heuristic problems.

Keywords: heuristic education, heuristic tasks, biology, creativity.

Ma’lumki, Respublikamizda olib borilayotgan siyosat zahirida tom ma’noda chuqur ijodiy fikrga ega sotsiamadaniy darajasi rivojlangan kadrlarni tayyorlash masalasi turibdi. Bunday innovatsion ta’lim turlaridan biri bu evristik ta’limdir. Nazariy tahlillardan bilamizki, ijodkorlik bu yangi ijod mahsulidir. Har bir o‘quvchida u yoki bu ma’noda ijodkorlik qobiliyati mavjud. O‘quvchilardagi shunday oshkora va yashirin ijodkorlikni va faollikni yuzaga chiqarish har bir o‘qituvchining o‘z oldiga qo‘ygan asosiy maqsadlaridan biri bo‘lishi kerak. Agar o‘qituvchi darsda an’anaviy dars o‘tish uslubidan chekinib, evristik topshiriqlar asosida turli metodlardan foydalangan holatda dars mashg‘ulotlarini olib borsa, o‘quv mashg‘ulotining samaradorlik natijasi ham ortadi. Buning uchun eng avvalo o‘qituvchining o‘zi ham novator bo‘lishi kerak. Ushbu maqolada biologiya fanida (8-sinf misolida) qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan evristik topshiriqlardan namunalar va ularning tahlili keltirilgan. Aynan evristik topshiriqlar o‘quvchida ijodiy imkoniyatlarni ochish bilan birgalikda ulardagi kreativ qobiliyatlarning rivojlanishini ham ta’minlaydi.

1. Quyida berilgan 2 pallali molluskalardan qaysi raqamga tegishlisi mamlakatimiz havzalarida uchraydi?

A)1,2 B)1 C)3,4 D)2

2. Meduzalarning tartib raqamlarini tarqalish joyi bilan juftlashtiring.

- A) 1-shimoliy dengizlarda; 2-Qora dengizda; 3-barcha dengizlarda
- B) 1-barcha dengizlarda; 2-shimoliy dengizlarda; 3-Qora dengizda
- C) 1-Qora dengizda; 2-Shimoliy dengizda; 3-tropik dengizda.
- D) 1-Shimoliy dengizda; 2-barcha dengizlarda; 3-Qora dengizda

3. Butli o‘rgimchakda 4-raqamda ko‘rsatilgan a‘zo yashil bronza qo‘ng‘izida nechanchi raqam bilan ko‘rsatilgan?

- A) 1 B) 2 C) 6 D) 5

4. Qush skeletiga tegishli 1(a) va 2(b) raqamda tasvirlangan suyaklarga izoh bering.

- A) a- qo‘nayotganda tanaga beriladigan zarbani kamaytiradi; b- pastki uchiga barmoq suyaklari kelib tutashgan
- B) a- o‘mrov suyagining pastki uchi tutashishidan hosil bo‘ladi; b- faqat qushlar uchun xos
- C) a- nanduda rivojlanmagan; b- barmoqlar sonining kamayishi va mayda suyaklarning qo‘shilishi tufayli mustahkam bo‘ladi

D)a-qanotlarni harakatga keltiradigan muskullar kelib birikadi;b-qush tanasini yerdan dast ko‘tarib turadi.

5.Quyida berilgan qon aylanish sistemasiga ega bo‘lgan hayvonlarni belgilang.

a)

b)

1-ondatra; 2-malla shomshapalak; 3-miqqiy; 4-yaguar; 5-churrak; 6-kasatka; 7-qalqontumshuq; 8-qizilto‘sh; 9-gulmoy

A)a-1,2,6;b-3,5 B)a-8,5;b-1,9 C)a-4,8;b-2,6,7 D)a-3,5,8;b-2,6,1

Savollarning javobi va tahlili:

1- savolga tegishli rasmda ikki pallali molluskalar berilgan bo‘lib, 1-perlovitsa, 2-dreysena, 3-midiya, 4-ustritsa molluskalari ko‘rsatilgan. Mamlakatimiz suv havzalarida dreysena uchraydi . Demak to‘g‘ri javob D.

2-savolga tegishli rasmda dengiz bo‘shliqichlilari berilgan bo‘lib, 1-ildizog‘iz meduza, 2-qutb meduzasi, 3-aureliya, 4-aktiniyalar ko‘rsatilgan.Meduzalarning tarqalish joylari:

Ildizog‘iz meduza- Qora dengizda

Qutb meduzasi-Shimoliy dengizlarda

Aureliya- barcha dengizlarda(jumladan tropik dengizda ham) tarqalgan.

Demak to‘g‘ri javob C.

3-savolga tegishli rasmda butli o‘rgimchakning ichki tuzilishida 4-raqam bilan belgilangan a‘zo bu oshqozon.Yashil bronza qo‘ng‘izida esa oshqozon 2-raqam bilan ko‘rsatilgan.

Demak to‘g‘ri javob B.

4-savolga tegishli rasmga e‘tibor beradigan bo‘lsak 1-raqamda –to‘sh toji,2-raqamda esa ilik suyagi tasvirlangan.

1-To‘sh suyagining pastki tomoni kengayib,qayiqqa o‘xshash kokrak toj suyagini hosil qiladi. Bu suyakka qanotlarni harakatga keltiradigan muskullar birikadi.Bu suyak tuyaqushlarda rivojlanmagan.

2- Ilik suyagi faqat qushlar uchun xos bolib,bir necha mayda suyaklarning birikishidan hosil bo‘ladi.Ilik suyagi qush tanasini yerdan dast ko‘tarib turadi va qo‘nayotganda tanaga beriladigan zarbani kamaytiradi.

Demak to‘g‘ri javob D

5-savolga tegishli rasmda qushlar va sutemizuvchilarning qon aylanish sistemasini ko‘rsatilgan. Javoblarda esa qushlar va sutemizuvchi hayvonlar keltirilgan.

Qushlar:3,5,8

Sutemizuvchilar:1,2,4,6

Malumot o‘rnida qushlarning aortasi yurakdan chiqib o‘ngga yo‘nalgan, sutemizuvchilar aortasi esa yurakdan chiqib chapga yo‘nalgan bo‘ladi.

Demak to‘g‘ri javob D

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, bunday topshiriqlar orqali o‘quvchilar nafaqat hayvonlar haqidagi nazariy bilimlarga ega bo‘lishadi, balki amaliy jihatdan ham ko‘nikma va malakalari shakllanadi. Ya’ni ularda hayvonlarning tashqi va ichki tuzilishi va organizmi haqida tasavvur paydo bo‘ladi.

REFERENCES

1. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности: Методическое пособие. - М.: Высшая школа, 1981. – 240 с.
2. Армстронг Г. Эвристический метод обучения или Искусство представлять детям самим доходить до познания предметов / Извлеч. и пер. А.П.Павлова. - М., 1900. – 23 с.
3. Mavlonov O. Biologiya (zoologiya). 2017 .- 208 b
4. Ведём эксперимент в школе: интернет, компетенции, эвристика : сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. – М.: ЦДО «Эйдос», 2009. – 314 с.
5. Король А. Д. Метод эвристического диалога как средство активизации учебно-познавательной деятельности школьников. — Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. — М., 2002. – 23 с.
6. Король А. Д. Диалоговый подход к организации эвристического обучения // Педагогика. – 2007. – №9. – С.18-25.
7. Хуторской А.В. Мирведение: Эвристическое пособие для учеников 5-9 классов. - Ногинск, 1995. - 94 с.
8. Хуторской А. В. Технология эвристического обучения // Школьные технологии. — 1998. — № 4. — С. 55—75.